

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13237291>

ПЕДАГОГ-НАСТАВНИК В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ

Балтабаева Малохат Ортикалиевна

ФДУ, преподаватель,

mo.baltabayeva@pf.fdu.uz

***Аннотация:** В данной статье приводятся определения учёных, преподавателей «наставнику-учителю, педагогу-наставнику», о роли наставника в преподавании. Автор статьи хотел дать разъяснение о педагоге-наставнике как преподавателе определенной дисциплины, вместе с тем, учитывая опыт и стаж работы, учителя жизни и профессии.*

***Ключевые слова:** наставничество, наставник, студент, профессиональный опыт, преподаватель.*

В стремительно меняющемся открытом мире главным профессиональным качеством, которое педагог должен постоянно демонстрировать своим ученикам, становится умение учиться. Готовность к переменам, мобильность, способность к нестандартным трудовым действиям, ответственность и самостоятельность в принятии решений – все эти характеристики деятельности успешного профессионала в полной мере относятся и к педагогу.

Система образования нуждается в компетентном, ответственном педагоге. Поэтому в школу необходимо привлекать молодых педагогов, способных в максимально короткие сроки адаптироваться в новых для них условиях практической деятельности. В этот момент начинающему учителю необходима помощь опытного педагога-наставника. И именно наставничество сегодня заслуживает самого пристального внимания, потому что в нем отражена жизненная необходимость молодого специалиста получить поддержку

профессионала, который способен предложить практическую и теоретическую помощь на рабочем месте.¹

Сделать так, чтобы к тебе захотели обратиться за советом, – в этом миссия наставника, поэтому наставника нельзя назначить.

В целом, наставничество – это социальный институт, осуществляющий процесс передачи знаний и социального опыта, это форма преемственности поколений. Так как я рассматриваю наставничество с разных сторон, то сформулировала портрет идеального наставника. На мой взгляд, это человек, который: - обладает отличными коммуникативными навыками; - умеет управлять собственными эмоциями; - понимает эмоции других; - ответственно подходит к выполнению любой задачи и решению проблем; - обладает позитивным мышлением; - является примером для молодых педагогов и учеников; - помогает им в достижении целей, в выявлении сильных сторон и самоопределении.²

Наставничество является одним из древнейших методов передачи знаний, который и сегодня широко распространен в практике профессионального обучения. В современной теории образования наставничеству как методу и способу адаптации молодого специалиста в профессиональной деятельности уделяется большое значение. Авторы отмечают, что наставничество дает возможность молодому специалисту получить поддержку опытного профессионала, который способен предложить помощь по вопросам совершенствования теоретических и практических знаний, в повышении мастерства.³

Определения наставнику, приведенные выше, приводятся в основном от старшего по званию и умудренного опытом наставника более молодому, неопытному специалисту или учителю. В статье автор хотел привести примеры наставничества учителя-преподавателя студентам, опираясь на свой жизненный опыт и знания передавать азы по дисциплине, решать задачи соответствующие действительности, помогать в выполнении самостоятельных работ, создавать

¹ Опыт работы педагога-наставника. Русинова Мария Владимировна, учитель иностранного языка МБОУ средняя школа № 27 города Кирова

² Опыт работы педагога-наставника. Русинова Мария Владимировна, учитель иностранного языка МБОУ средняя школа № 27 города Кирова

³ Быстрова Наталья Васильевна, Цыплакова Светлана Анатольевна, Преснова Алиса Константиновна, & Пасечник Алена Сергеевна (2019). Наставничество как педагогический феномен: история и современность. Инновационная экономика: перспективы развития и совершенствования, (3 (37)), 18-24.

условия для инициативности учащихся, а также посредством вопросов включить учащихся в процесс самообразования.

Для всестороннего развития студентов применяются различные виды игр, интерактивных занятий. В книге известного доктора педагогических наук Кларина М.В. приводится определение и виды интерактивных занятий.

«Наше обучение строится на интерактивных методах...», «Эффективность обучения основана на применении интерактивных игр и упражнений...», «Отличительная особенность наших курсов – применение современных методов интерактивного обучения...». Такие фразы все чаще можно встретить в рекламных описаниях тренинговых курсов. Что же стоит за словами «интерактивное обучение»?¹

Далее автором книги приводится пример интерактивного занятия, состоящий из предложения преподавателем задания группе, вопросов – как решить то или иное действие. Студенты стараются разложить вопрос «на полочки» - какой тип, какие моменты встречаются в этом действии, какие свои решения предлагаются, для чего совершаются те или иные действия, и т.д. В итоге студенты досконально разобрав вопрос понимают, что погружение в вопрос дало им очень много.

Углубленная работа с имеющимся опытом – характерная черта интерактивного обучения... Речь идет не просто о подключении эмпирических наблюдений, жизненных впечатлений участников в качестве вспомогательного материала, иллюстративного дополнения. Опыт участника служит важнейшим источником учебного познания...

Чему же научились участники, что приобрели, если источником, материалом для обучения был их собственный опыт? Что нового могло принести в него обучение?... Источником новизны стало преобразование имевшегося опыта. Ключ, запустивший механизм переработки опыта – вопросы ведущего. Без этих вопросов опыт участников продолжал бы оставаться непереработанным...

В интерактивном обучении тренер-ведущий выступает в роли организатора взаимодействия участников (У) с областью осваиваемого опыта (О), тренером (Т) и друг с другом.

¹ Кларин, М.В. Корпоративный тренинг, наставничество, коучинг : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры/ М.В.Кларин. – М.: Издательство Юрайт,2017,- 288с. – Серия: Бакалавр и магистр. Модуль.

Рис. 11. Взаимодействие участников (У) с областью осваиваемого опыта (О), тренером (Т) и друг с другом в традиционном и интерактивном обучении

По сравнению с традиционным обучением в интерактивном обучении меняются и взаимодействие с тренером: его активность уступает активности участников, его задача – создать условия для их инициативы.¹

Благодаря обретению независимости наш народ начал осознавать новый этап своего развития - обретение прав наследования в условиях национального возрождения и культурного обновления. В то же время ни для кого не секрет, что взаимодействие мировых событий с мировой цивилизацией в той или иной степени влияет на нашу духовность, наше мировоззрение, наш образ мышления. Ведь сегодняшний мир не ограничивается одной нацией, одной страной, проживающей на своей территории. Напротив, их объединяют общие интересы народов мира. Любая частная проблема одинаково важна для всех. Растет число вопросов мирового значения. Это оказывает глубокое влияние на историю и судьбу человечества, настоящее и будущее...

¹ Кларин, М.В. Корпоративный тренинг, наставничество, коучинг : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры/ М.В.Кларин. – М.: Издательство Юрайт,2017,- 288с. – Серия: Бакалавр и магистр. Модуль.

...реформы в системе образования основаны на достигнутых результатах и соответствуют проводимой работе по повышению морального духа людей нашего общества, особенно нашей молодежи.¹

Список использованной литературы:

1. Опыт работы педагога-наставника. Русинова Мария Владимировна, учитель иностранного языка МБОУ средняя школа № 27 города Кирова;
2. Быстрова Наталья Васильевна, Цыплакова Светлана Анатольевна, Преснова Алиса Константиновна, & Пасечник Алена Сергеевна (2019). Наставничество как педагогический феномен: история и современность. *Инновационная экономика: перспективы развития и совершенствования*, (3 (37)), 18-24.;
3. Кларин, М.В. Корпоративный тренинг, наставничество, коучинг : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры/ М.В.Кларин. – М.: Издательство Юрайт,2017,- 288с. – Серия: Бакалавр и магистр. Модуль.;
4. Baltabayeva, M., & Kodirova, D. (2022). The need to provide the priority of spiritual and educational processes in the modern education system. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 12(1), 423-427.

¹ Baltabayeva, M., & Kodirova, D. (2022). The need to provide the priority of spiritual and educational processes in the modern education system. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 12(1), 423-427.